

***Relazione Tecnica finale attività DRT 2865/2014:
ANALISI ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE
DEI CORPI IDRICI FORTEMENTE MODIFICATI DELLA
REGIONE TOSCANA***

Sesto Fiorentino 15-05-2015

Sommario

Premessa	3
Introduzione	3
Analisi idromorfologica dei corpi idrici della Regione Toscana	4
- Dati utilizzati	4
- Criteri	4
- Fisiografia.....	6
- Confinamento	8
- Sinuosità	10
- Definizione della morfologia dell'alveo	11
- Discontinuità della pendenza del fondo.....	12
Suddivisione in tratti in ambiente GIS.....	14
- Criteri	14
Individuazione di potenziali corpi idrici fortemente modificati.....	16
- Criteri	16
- Analisi spaziale delle aree maggiormente antropizzate	16
- Procedura	17
TRATTI INTERESSATI DA OPERE IDRAULICHE.....	22
RISULTATI	24
APPENDICE A.....	27
FILES ALLEGATI.....	30

Autori:

L. Bottai*, M. Perna*, L. Gardin**, N. Sabatini**, D. Pellegrini**, L. Innocenti**, A. Del Piccolo**

*Consorzio LaMMA, **CNR-IBIMET

Premessa

Il Consorzio LaMMA, in stretta sinergia con il Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche della DG Politiche Ambientali Energia e Cambiamenti Climatici, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero Ambiente 27 novembre 2013 n. 156 in merito all' identificazione dei corpi idrici fortemente modificati vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed in particolare l'articolo 4, comma 3, ha provveduto ad una analisi esplorativa indirizzata all'identificazione e alla caratterizzazione dei corpi idrici fortemente modificati (CIFM).

Questa attività è consistita nella predisposizione:

1. di una procedura, sviluppata in ambiente GIS, per attuare operativamente le procedure decisionali definite nel Decreto del Ministero Ambiente 27 novembre 2013 n. 156 in merito all' identificazione dei CIFM
2. della presente descrittiva dell'attività svolta con gli allegati contenenti i risultati dell'analisi GIS.

Introduzione

La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 stabilisce che un corpo idrico artificiale è un corpo idrico creato dall'uomo, mentre un corpo idrico fortemente modificato è un corpo idrico la cui natura si è sostanzialmente modificata a seguito di alterazioni indotte dall'uomo.

La stessa Direttiva prevede una serie di criteri determinanti che gli Stati membri devono applicare per poter classificare un corpo idrico come artificiale o fortemente modificato (articolo 4, paragrafo 3). Uno di questi riguarda la capacità del corpo idrico di raggiungere un buono stato ecologico entro il 2015: se il corpo idrico è in grado di conseguire questo obiettivo, viene meno la necessità di classificarlo diversamente dalle altre acque superficiali.

In ambito nazionale la procedura IDRAIM (Sistema di Valutazione Idromorfologica, Analisi e Monitoraggio dei corsi d'acqua) introdotta da ISPRA, è stata stabilita come metodo nazionale all'interno del Decreto Ministeriale 260/2010 sulla classificazione dei corpi idrici. Essa "è stata realizzata con l'obiettivo di sviluppare una metodologia complessiva di analisi e di supporto alla gestione dei processi geomorfologici nei corsi d'acqua, tenendo conto in maniera integrata di obiettivi di qualità e di sicurezza, ai sensi della

Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive o WFD) e della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (Floods Directive o FD)” (dal manuale IDRAIM – Manuali e Linee Guida 113/2014 - ISPRA)

L’analisi svolta, come descritto nella premessa, è stata condotta principalmente attraverso tecniche GIS utilizzando come dati di base i livelli informativi resi disponibili dal sistema informativo della Regione Toscana ed ha avuto come costante riferimento la procedura IDRAIM; in particolare si sono seguite, seppur in modo semplificato, le tecniche per la suddivisione dei corpi idrici in tratti e le considerazioni di carattere idro-morfologico che conducono alla valutazione dell’indice IAM (Indice di Alterazione Morfologica).

Le fasi di studio e di analisi delle problematiche tecniche di volta in volta affrontate sono state condotte attraverso la collaborazione ed il confronto diretto con ISPRA, nonché attraverso occasioni di approfondimento e verifica con altri gruppi di lavoro regionali.

Analisi idromorfologica dei corpi idrici della Regione Toscana

- Dati utilizzati

Per le prime elaborazioni, relative alla realizzazione dei livelli GIS per la suddivisione in tratti dei corpi idrici, descritte di seguito, sono stati utilizzati i seguenti dati:

- Shapefile dei corpi idrici della Regione Toscana.
- Modello digitale del Terreno in formato raster con passo 10m derivato dalla Carta Tecnica Regionale.
- Shapefile del Continuum Geologico Regionale in scala 1:10000.
- Archivio regionale delle opere idrauliche, integrato da ulteriori dati forniti dalle Autorità di Bacino del Serchio e dell’Arno.

Le elaborazioni GIS sono state eseguite sia su piattaforma ESRI (ARCGIS 10.0) che in ambiente open source (QGIS), mentre per le elaborazioni statistiche si è utilizzato il codice open source R (3.1.0).

- Criteri

L’analisi idro-morfologica ha previsto una serie di passi riconducibili a quelli indicati dalla procedura IDRAIM, seppur, come detto, in forma semplificata, data l’esigenza di condurre l’attività sul totale degli oltre 800 Corpi idrici individuati in Regione Toscana.

In particolare si sono inizialmente suddivisi i corpi idrici in tratti.

La procedura IDRAIM prevede per tale determinazione una serie di step da eseguire in successione per ottenere i tratti su cui eseguire le valutazioni della qualità morfologica:

Fig.1 - Dal manuale della procedura IDRAIM: steps di suddivisione in tratti

I tratti dei corsi d'acqua compresi all'interno di ogni unità fisiografica sono denominati segmenti. Essi derivano dall'intersezione dei corsi d'acqua con i limiti di unità fisiografica e rappresentano una prima suddivisione in macro-tratti omogenea funzionale alla successiva definizione dei tratti. All'interno di una stessa unità fisiografica, è possibile distinguere più segmenti in funzione prevalentemente del confinamento (valutato in prima approssimazione, mentre una misura più precisa viene effettuata nello STEP successivo) delle caratteristiche morfologiche della valle e del profilo longitudinale del corso d'acqua (significative variazioni della pendenza del fondo).

Tale suddivisione è stata condotta secondo i seguenti criteri:

- Fisiografia
- Confinamento
- Sinuosità
- Gradiente idraulico

A tali criteri principali si è aggiunta l'eventuale presenza di dighe che (come previsto anche dal manuale IDRAIM) costituiscono una interruzione importante al trasporto dei sedimenti verso valle, oltre che una modificazione spesso consistente nella portata del corso idrico. Tale dato è stato derivato dalle banche dati regionale delle opere idrauliche e del registro dighe nazionale.

- ***Fisiografia***

Le unità fisiografiche derivano dalla combinazione di vari fattori, quali il rilievo, le quote topografiche, la geologia, la copertura vegetale, e rappresentano quindi delle macro-aree con caratteristiche fisiche relativamente omogenee. I principali fattori che vengono presi in considerazione sono i seguenti:

(1) Fattori topografici. Si distinguono innanzitutto aree prevalentemente montuose (quote superiori a 600 m s.l.m.), collinari (quote inferiori a 600 m s.l.m.) e di pianura. L'energia del rilievo, ovvero la pendenza dei versanti, è anche utile a delineare queste aree con diverse caratteristiche topografiche (ad es., le aree montuose sono generalmente caratterizzate da pendenze dei versanti più elevate). Esempi di unità fisiografiche possono essere le aree montuose, le aree collinari, le pianure intermontane, le pianure basse e/o costiere.

(2) Geologia. In molti casi le caratteristiche topografiche già riflettono un controllo geologico (ad es., aree montuose associate a litotipi più duri e aree collinari a litotipi più erodibili), mentre in altri casi le litologie possono determinare un'ulteriore suddivisione delle unità precedentemente individuate. Le litologie presenti nel bacino possono essere raggruppate in alcune macro-classi, ad esempio rocce più resistenti, rocce più erodibili, successioni marine o fluvio-lacustri pliocenico-quadernarie. In alcuni casi può essere utile distinguere all'interno di una macro-classe dei domini litologici qualora essi siano nettamente distinti e nel caso si ritenga che possano esercitare un significativo controllo sui processi fluviali (ad es., zone con affioramenti di rocce sedimentarie carbonatiche rispetto a zone caratterizzate da rocce magmatiche e/o metamorfiche), evitando tuttavia un'eccessiva frammentazione del bacino (da manuale IDRAIM).

<i>Settore Appenninico e Isole</i>	
Aree montuose appenniniche (Appennino interno)	Aree a quote elevate. Si ritrovano molte tipologie di valli ma, generalmente, soprattutto nelle aree di affioramento dei litotipi più competenti, le valli sono strette e gli alvei in genere confinati.
Aree collinari appenniniche	Aree a quote inferiori, frequentemente a dolce morfologia per la presenza di serie flyshoidi relativamente erodibili. Le valli sono piuttosto ampie e gli alvei meno confinati. Comprende i grandi pianalti terrazzati profondamente incisi dai corsi d'acqua nei depositi alluvionali antichi e nelle serie sedimentarie marine recenti.
Aree intermontane appenniniche	Pianure (conche) intermontane di origine tettonica, frequenti sul versante appenninico tirrenico. Possono eventualmente comprendere pianure terrazzate e fasce collinari di depositi fluvio-lacustri.
Rilievi interni	Rilievi interni del versante tirrenico collinari o montuosi (compresa fascia di vulcanismo vulsino-campano) e rilievi della Sardegna.
Alta pianura (o pianura prossimale)	Pianura con maggiore pendenza, generalmente a partire dagli apici dei conoidi fino alla loro base.
Bassa pianura (o pianura distale)	Pianura a minore pendenza. Comprende la pianura costiera.

Fig.2 - Da manuale IDRAIM: Ambienti fisiografici in aree appenniniche

Per la presente analisi regionale, in considerazione delle caratteristiche territoriali e nell'ipotesi di adottare un criterio unico a tutti i corpi idrici regionali, si è deciso di utilizzare una classificazione così semplificata:

- ambito montano e intermontano
- ambito collinare o alta pianura
- ambito di bassa pianura

anche nell'ottica di snellire le attività di processing dei dati. Inoltre, data la particolare distribuzione dei tipi geologici a competenza differente a cui si associano delle caratteristiche forme del rilievo, si è deciso di attribuire maggiore rilevanza al fattore litologico, in particolare quello litologico-tecnico, che è sembrato l'elemento discriminante.

Quindi si sono accorpate da un lato le formazioni flyschoidi oligo-mioceniche (Marnoso Arenacea, Macigno ecc.) alle formazioni calcaree mesozoiche (anche di natura metamorfica) che insieme alle vulcaniti del cono dell'Amiata costituiscono l'ossatura dei principali rilievi regionali (ambito montano). D'altro canto, le alluvioni recenti hanno permesso di individuare gli ambiti caratteristici di pianura.

Sono state inoltre accorpate le restanti formazioni del plioceniche marino e fluvio-lacustre con le unità liguri e subliguri, che spesso a causa della deformazione pervasiva presentano caratteristiche litologico-tecniche simile ad una terra, nonché le restanti formazioni relativamente meno competenti o più deformate (ambito collinare). Tali elaborazioni sono state eseguite in ambito GIS attraverso delle opportune *query* eseguite sul database del continuum geologico regionale.

Figura 3 – Ambiti fisiografici (in marrone scuro l’ambito montano, in ocra l’ambito collinare, in verde l’ambito di pianura)

Infine l’utilizzo del modello digitale del terreno ha permesso di differenziare le aree alluvionali di terrazzi particolarmente elevati, da dover essere esclusi dall’ambito di pianura.

- ***Confinamento***

Il grado di confinamento dei corpi idrici “corrisponde alla percentuale di lunghezza del corso d’acqua con sponde non a contatto con la pianura, bensì con versanti, depositi di frana, conoidi di affluenti, terrazzi fluviali antichi o depositi glaciali. In altri termini, esprime la percentuale di lunghezza di un tratto in cui si verifica o meno (presenza/assenza) la condizione di confinamento (contatto diretto con elementi che impediscono la mobilità laterale)” (da manuale IDRAIM).

E’ stato quindi definito un un grado di confinamento decrescente a partire da confinato (pianura assente), a semi-confinato (pianura discontinua), a non confinato (pianura continua) come si osserva dalle immagini che seguono.

Figura 4 – Grado di confinamento. In rosso il tratto confinato, in giallo il tratto semi-confinato e in blu il tratto non confinato

In questa sede non è stato possibile valutare invece l'indice di confinamento (ossia il rapporto tra larghezza della pianura, comprensiva dell'alveo, e larghezza dell'alveo) a causa della mancanza del dato di ampiezza degli alvei per tutti i corpi idrici.

Probabilmente in futuro, l'estensione del dato lidar alle restanti valli dei corpi idrici regionali potrà permettere di valutare le ampiezze degli alvei di ciascun corpo idrico e dunque dell'indice di confinamento, nonché la presenza o meno della piana inondabile e la stima della sua ampiezza.

Figura 5 – Esempio di differenza tra il modello digitale del terreno derivato dalla Carta Tecnica Regionale e quello derivato da Lidar

Tuttavia si è comunque tentato di tenere in considerazione, nel calcolo del grado di confinamento, dell'ampiezza della pianura alluvionale in ciascun transetto analizzato. Nel capitolo della suddivisione in tratti questo argomento verrà trattato nel dettaglio.

- *Sinuosità*

La procedura IDRAIM prevede i seguenti step per la determinazione della sinuosità del corpo idrico:

1. Delimitazione dell'alveo (nel caso di alvei sufficientemente larghi).
2. Tracciamento dell'asse dell'alveo: si definisce la linea mediana dell'alveo
3. Tracciamento dell'asse del tracciato planimetrico del corso d'acqua
4. Si misurano la lunghezza del corso d'acqua tra i due estremi del tratto lungo l'asse dell'alveo, la corrispondente lunghezza lungo l'asse del tracciato planimetrico e se ne fa il rapporto (Figura 4.8).

Per quanto attiene alla delimitazione dell'alveo e al tracciamento dell'asse questi sono stati desunti dai dati del catasto idrico della Regione. Va detto che la maggior parte dei corpi idrici presenta un alveo ampiezza decisamente ridotta e quindi per la determinazione dell'asse è stato utilizzato il dato vettoriale presente nel catasto idrico regionale.

L'asse del tracciato planimetrico rappresenta la direzione lungo la quale si sviluppa il tracciato planimetrico del corso d'acqua (coincide con l'asse di orientazione del corso d'acqua o di inviluppo dei meandri, secondo MALAVOI & BRAVARD, 2010, e con l'asse della fascia fluviale, secondo BRICE, 1964). Tale asse tiene conto di tutte le variazioni significative di direzione del tracciato complessivo (di norma per lunghezze del corso d'acqua comunque non inferiori a circa 20 volte la larghezza dell'alveo).

Quando si verifica un cambiamento di direzione del tracciato, si individua una sezione singolare sul corso d'acqua e se ne identifica il punto di intersezione con l'asse dell'alveo. Gli estremi dei due segmenti di asse del tracciato planimetrico saranno associati univocamente a tale punto dell'asse dell'alveo tracciandone le rispettive perpendicolari passanti per quel punto. Nel caso di alvei confinati privi di pianura alluvionale, l'asse del tracciato planimetrico si identifica con l'asse dell'alveo (in questi casi l'indice di sinuosità risulterà quindi pari ad 1) (da manuale IDRAIM).

Il calcolo dell'indice di sinuosità è stato eseguito attraverso un'operazione di geoprocessing basato su una lunghezza fissa e reiterato per tutta la lunghezza del corpo idrico (vedi capitolo successivo).

In tal modo non è stato necessario individuare l'asse della fascia fluviale e la valutazione delle sinuosità dei tratti è stata eseguita sulla base del calcolo suddetto.

Le classi di sinuosità considerate sono quelle previste dal manuale IDRAIM

$1 \leq I_s < 1.05$	rettilineo
$1.05 \leq I_s < 1.5$	sinuoso
$I_s \geq 1.5$	meandriforme

Tabella 1 – Classi dell'indice di sinuosità

- **Definizione della morfologia dell'alveo**

Per la determinazione della morfologia dell'alveo occorre valutare la sinuosità del corpi idrico (indice di sinuosità) e al contempo la presenza di barre (indice di intrecciamento) o isole (indice di *anabranching*).

In effetti per gli alvei a canale singolo (la grande maggioranza nella Regione) si è tenuto conto dell'indice di sinuosità e dell'indice di intrecciamento, attraverso il database topografico regionale che ha permesso di valutare la presenza di barre attraverso il confronto tra area idrica e area bagnata; al contrario non è stato possibile individuare tratti in condizione di *anabranching* visto che il dato relativo alla presenza di eventuali canali in alveo non era disponibile.

- ***Discontinuità della pendenza del fondo***

Questo criterio si applica maggiormente ai tratti confinati o semiconfinati delle porzioni medio-alte del bacino, dove possono esistere notevoli discontinuità di pendenza non identificabili con i criteri precedenti. In questo step viene completato il profilo longitudinale anche per i tratti confinati o semiconfinati, al fine di verificare l'esistenza di eventuali variazioni di pendenza, le quali in genere trovano corrispondenza in altri elementi (ad es. variazione della morfologia dell'alveo), ma possono servire di ausilio per la delimitazione di un tratto.(da manuale IDRAIM – *idem*).

Nello specifico questa attività è stata condotta attraverso una analisi (in ambiente *R statistics*) del profilo longitudinale di ciascun corpo idrico e le relative pendenze (gradiente idraulico) attraverso le quali sono state individuate le principali variazioni dell'andamento del profilo. Dapprima si è eseguito il *fitting* dei singoli dislivelli di quota attraverso un modello polinomiale per ottenere la curva rappresentante il gradiente di ciascun corpo idrico.

Ciò ha consentito di eseguire il calcolo della derivata seconda di ciascun profilo (curvatura 2d) e di derivare i suoi punti di massimo e di minimo (punti di flesso del gradiente – Fig.3). Utilizzando degli algoritmi di *routing* in ambiente GIS si sono ottenute le coordinate planimetriche degli stessi punti. In questo modo si sono potute eseguire le ulteriori suddivisioni dei tratti sulla base dei cambiamenti di pendenza del profilo longitudinale dei corpi idrici (Fig.4).

TORRENTE EMA

Figura 6 – Analisi del profilo longitudinale del Torrente Ema

Figura 7 – Punti di variazione dell’acclività nel profilo longitudinale del torrente Ema (vedi fig.3) mostrati in pianta.
La cifra vicina ai punti indica la distanza in metri dall’inizio del corpo idrico calcolata lungo l’asse del corpo idrico stesso.

Infine si sono utilizzati per la suddivisione dei tratti principalmente i cambi di pendenza relativi alla alle zone maggiormente acclivi, dove l’analisi dell’acclività ha dato risposte più convincenti data la migliore accuratezza del modello digitale del terreno.

Suddivisione in tratti in ambiente GIS

- Criteri

Una volta ottenuti i livelli necessari per la suddivisione in tratti dei corpi idrici, secondo le modalità descritte al precedente capitolo si è proceduto all’effettiva suddivisione in ambiente GIS.

A partire dal file vettoriale (shp) contenente le informazioni dei corpi idrici regionali, la procedura prevede inizialmente di eseguire un *dissolve* e un *densify*, ovvero due operazioni di geoprocessing in ambiente GIS che consentono di ottenere corpi idrici composti da archi unici non spezzati e con una medesima distanza dei singoli vertici che li compongono (in questo caso 5 metri).

Successivamente si è sviluppato un primo applicativo in linguaggio *python* per la suddivisione in parti elementari dei corpi idrici selezionando lungo il corpo idrico un punto ogni 40 metri. In ciascuno di questi punti ogni corpo idrico sarà da caratterizzato per tutti i criteri sopra descritti.

Per ogni punto viene generato un altro file con i transetti (lunghi 200 metri) utilizzati per eseguire le analisi ortogonali al flusso del corpo idrico. Attraverso il primo algoritmo si sono generati 100 punti per

ogni sezione. La tabella associata, oltre ad avere le coordinate dei punti viene costruita con l'associazione di un identificativo della sezione ed il nome del corpo idrico di riferimento. Inizialmente vengono estratti i valori relativi all'ambito fisiografico dalle classi di accorpamento del dato geo-litologico. Sui transetti viene valutato il confinamento attraverso l'analisi del raster con le geo-litologiche, riviste attraverso una analisi a video basate principalmente sulla valutazione delle differenze di quota e di ampiezza della pianura alluvionale. Per il calcolo della sinuosità è stato realizzato un ulteriore algoritmo che utilizza come input i punti "centroidi" dei transetti suddetti, per calcolare l'indice di sinuosità, e produrre un nuovo file di output aggiornato. L'algoritmo si basa sull'esecuzione di una finestra mobile a lunghezza predefinita lungo tutto il corpo idrico, tramite la quale viene attribuito a ciascun centroide il valore di sinuosità corrispondente.

Ulteriori elementi di suddivisione dei tratti sono stati, oltre ai suddetti punti di variazione dell'acclività del fondo, la presenza di dighe di grandi dimensioni (tratte dal repertorio nazionale o fornite dalle Autorità di Bacino).

Fig.8 – Corpi idrici con i punti utilizzati per la suddivisione in tratti a diversa acclività (quadrati arancio), e principali dighe anch'esse considerate come importanti elementi di discontinuità e utilizzati nella suddivisione in tratti.

Particolare dell'area del Serchio.

In particolare per l'acclività del fondo si sono utilizzati nel complesso 107 punti tra quelli individuati attraverso l'analisi descritta al precedente paragrafo, che hanno permesso di suddividere i corpi idrici in ulteriori tratti secondo le principali variazioni di acclività. Specificamente si sono suddivisi i tratti in zone montuose con acclività particolarmente elevate. I tratti di monte suddivisi dai suddetti punti presentano

tipicamente una acclività media di circa 15°, mentre il resto dei tratti si attesta su valori medi di acclività pari a circa 5° (Fig.6).

Fig.9 – Differenza tra i tratti di monte e gli altri tratti suddivisi attraverso l'analisi delle pendenze degli alvei

Individuazione di potenziali corpi idrici fortemente modificati

- Criteri

Come ampiamente descritto nel manuale della procedura IDRAIM, la valutazione dello stato morfologico di un corpo idrico è legata ad una serie di criteri guida riconducibili essenzialmente a:

- 1) Funzionalità geomorfologica
- 2) Elementi artificiali
- 3) Variazioni morfologiche (**solo per i grandi corsi d'acqua larghezza L > 30 metri**)

L'attività sin qui condotta ha permesso di suddividere i corpi idrici in tratti omogenei da un punto di vista geomorfologico. In questa fase si valuterà il carattere di artificialità, che resta uno dei punti chiave per la determinazione.

- Analisi spaziale delle aree maggiormente antropizzate

Per l'individuazione delle aree maggiormente antropizzate si è optato per un criterio basato sulla densità strutture antropiche.

A scala di bacino idrografico si sono inizialmente individuate le principali aree antropizzate:

- aree urbane edificate, le aree industriali,
- le aree di cava o ravaneto
- principali arterie di comunicazione stradale e ferroviaria

La selezione è stata eseguita attraverso i corrispondenti livelli del database topografico regionale.

A partire da tale selezione delle strutture di interesse in formato vettoriale si è eseguito un processamento di tale per ottenere una matrice di densità (raster) delle aree antropizzate come sopra definite.

- ***Procedura***

Inizialmente si sono convertiti in raster (passo 5 mt) i livelli poligonali suddetti.

Successivamente si sono eseguite due operazioni per ottenere la valutazione di densità dell'urbano e per analizzare i rapporti di prossimità con i corpi idrici.

L'attività di "*processing*" è stata realizzata in ambiente GIS attraverso un algoritmo "focale" e un algoritmo di statistiche spaziali.

Focal statistics

Lo strumento Focal statistics (che fa parte degli algoritmi di vicinanza o di "*neighborhood*") esegue un'operazione statistica di scorrimento che calcola un raster di output in cui il valore di ogni cella uscita è una funzione dei valori di tutte le celle di input che sono in una zona specifica intorno a quella posizione. La funzione svolta sull'ingresso è una statistica, come il massimo, la media, o la somma di tutti i valori riscontrati in quella zona.

Concettualmente, in esecuzione, l'algoritmo visita ogni cella nel raster e calcola la statistica specificata nella zona identificata. La cella per cui avviene il calcolo della statistica è indicata come la cella di elaborazione. Il valore della cella di elaborazione, così come tutti i valori di cella vicina identificati, è inclusa nel calcolo della statistica di vicinanza.

Le aree di volta in volta considerate possono sovrapporsi in modo che i valori dei pixel in un'area possono essere inclusi nelle aree di elaborazione di altri pixels.

Fig.10 - Esempio di analisi di prossimità (Dal manuale ESRI[®] ArcGIS[®])

Nel caso specifico si sono utilizzati due valori (500 m e 1000m) per eseguire la focal statistic e i risultati sono stati confrontati riscontrando una sostanziale similarità.

Statistiche zonali

Questo strumento permette di calcolare la distribuzione di valori di un raster di input, sulla base di un altro livello tematico (raster o vettoriali). Vengono quindi generate delle statistiche per classi di valori, basate sul raster input, dettagliate per ogni zona presente nel livello tematico. Nel caso specifico il livello tematico è costituito dai corpi idrici opportunamente suddivisi in tratti di circa 1,5 km.

L'output è un file tabellare con le statistiche dettagliate di tipo descrittivo, per ogni zona che includono:

- numero di celle
- somma dei valori delle celle
- media dei valori delle celle
- valore massimo
- valore minimo

- deviazione standard

La tabella può essere poi collegata (join) al vettoriale dei corpi idrici per classificare i tratti maggiormente interessati dalla presenza di aree antropiche (**indice di intensità relativa di antropizzazione**). Nel caso specifico per la valutazione dell'adiacenza di urbano/strade ai singoli tratti si è utilizzata la somma dei valori delle celle quale relazione statistica.

Fig.11 – Particolare dell'elaborazione di prossimità delle aree antropizzate sulle delle province di Prato-Firenze-Pistoia. In nero i corpi idrici con i valori più elevati (maggiori del 75° percentile) dell'indice relativo di intensità di antropizzazione secondo i criteri descritti nel testo.

Sui valori medi così ottenuti per ciascun tratto di corpo idrico è valutata la classe di percentile di appartenenza; quindi si sono eseguiti dei test con analisi a video e si sono selezionati i tratti aventi un valore pari o superiore al 75° percentile; tale valore è stato ritenuto la miglior soglia per differenziare i tratti maggiormente interessati dalla persistenza di territorio fortemente antropizzato.

OJD	Value	COUNT	AREA	MIN	MAX	RANGE	MEAN	STD	SUM	VARIETY	MAJORITY	MINORITY	MEDIAN
0	1	1620	40500	2	8999	8997	918.248148	1172.247026	1487562	646	966	8	738
1	2	172	4300	1445	2964	15192	24249.77907	4517.709858	4170962	172	14452	14452	25631
2	3	400	10000	1931	3280	1349	2596.9425	363.393085	1038777	331	2406	1931	2541
3	4	378	9450	1606	3546	1940	2352.267196	480.629641	889157	302	2508	1606	2346
4	5	363	9075	312	1069	10381	5976.515152	3147.486011	2169475	361	7574	312	6076
5	6	348	8700	2001	4720	2719	3222.846552	918.249583	1121481	307	3321	2001	3208
6	7	368	9200	1065	3988	2923	1866.869565	859.858804	687008	263	1591	1065	1504
7	8	326	8150	753	3361	2608	1608.911043	802.165532	524505	277	2711	753	1115
8	9	345	8625	1971	2928	957	2415.66087	249.940232	833403	257	2342	1971	2367
9	10	415	10375	252	1138	886	734.040964	314.229033	304627	194	1119	252	726
10	11	367	9175	141	912	771	511.318801	265.433816	187654	227	181	144	574
11	12	365	9125	765	9080	8315	5752.635616	3032.325192	2099712	350	835	765	6842
12	13	404	10100	2124	1980	17678	9997.351485	4276.778924	4038930	375	8174	2124	10662
13	14	437	10925	953	2399	1446	1430.727689	383.929152	625228	282	1112	953	1287
14	15	394	9850	1921	4172	2251	2904.837563	800.002277	1144506	314	2031	1921	2874
15	16	439	10975	1345	4509	3164	2967.692642	931.073513	1254880	369	3478	1345	2825

Fig.12 - Statistiche descrittive prodotte per ciascun tratto di corpi idrico dall'analisi statistica spaziale. Per la scelta della soglia si è utilizzato il valore del 75° percentile delle medie (MEAN)

Fig.13 – Densità di probabilità dell'indice di intensità relativa di antropizzazione. In rosso è indicata la soglia al 75° percentile.

A questo punto, per ciascun corpo idrico è stato applicato un criterio di prevalenza, per valutare laddove fosse predominante (> 50%) la presenza dei tratti suddetti. Queste procedure, condotte su tutta la regione, hanno condotto alla selezione di **128** corpi idrici fortemente antropizzati.

Corpi idrici a maggiore intensità relativa di antropizzazione

Borro Bestinino-Della Rabatta	Botro Grande
Borro Dei Frati (3)	Canale Del Capannone-Fiume Pescia Di Collodi Monte
Borro Del Giglio	Canale Del Capannone-Fiume Pescia Di Collodi Valle
Borro Della Renacciola-Fornace Della Spina	Fiume Albegna Valle
Borro Delle Serre (2)	Fiume Arno Aretino
Borro Di Ponterosso	Fiume Arno Fiorentino
Borro Lanzi-Del Pianale	Fiume Arno Pisano
Borro Strolla	Fiume Arno Valdarno Inferiore
Borro Vacchereccia-Della Cervia (2)	
Botro Dei Canonaci-Santa Marta	

Fiume Arno Valdarno Superiore
Fiume Bisenzio Medio
Fiume Bisenzio Valle
Fiume Camaiore-Torrente Lucese_Mo
Fiume Camaiore-Torrente Lucese_Va
Fiume Cecina Valle
Fiume Elsa Valle Inf
Fiume Elsa Valle Sup
Fiume Foglia
Fiume Frigido-Canale Secco (3)-Canale Degli Alberghi Mon
Fiume Frigido-Canale Secco (3)-Canale Degli Alberghi Val
Fiume Greve Monte
Fiume Greve Valle
Fiume Lamone Valle
Fiume Magra Valle
Fiume Pescia Di Pescia-Torrente Pescia-Torrente Pescia D
Fiume Santerno Valle
Fiume Serchio Lucchese
Fiume Serchio Medio Inferiore
Fiume Serchio Medio Superiore
Fiume Sieve Medio
Fiume Sieve Valle
Fiume Tevere Valle
Fiume Versilia
Fiume Vezza
Fosso Del Selceto-Delle Formiche-Di Troghi
Fosso Del Ventre Di Bu'
Fosso Della Fermulla
Fosso Della Gora- Dei Pratini
Fosso Di Riluogo
Fosso Di Torano
Fosso Maestro Di Cortenuova
Fosso Motrone-Torrente Del Baccatoio Monte
Fosso Oriato
Fosso Tambura
Fosso Tonfone
Rio Cascine
Rio Guappero
Rio Leccio Monte
Rio Ralla
Rio Vorno
Torrente Acqua Bianca Monte
Torrente Agna (2)-Torrente Agna Della Docciola
Torrente Aulella Valle
Torrente Bagnolo (3)
Torrente Bardena
Torrente Borra
Torrente Bosso
Torrente Brana

Torrente Bure
Torrente Bure Di Baggio
Torrente Bure Di San Moro
Torrente Calice
Torrente Carrione_Mo
Torrente Carrione_Va
Torrente Carza
Torrente Celetra
Torrente Cessana
Torrente Chiesimone
Torrente Ciuffenna
Torrente Di Cardoso
Torrente Dogana
Torrente Ema
Torrente Faella
Torrente Faltona
Torrente Freddana
Torrente Furba
Torrente Garille
Torrente Lombricese
Torrente Loppora
Torrente Lucido
Torrente Lucido Di Equi
Torrente Maresca
Torrente Marina Monte
Torrente Marina Valle
Torrente Marinella
Torrente Marinella Di Legri
Torrente Maspino
Torrente Morra
Torrente Muccione
Torrente Mugnone
Torrente Nievole Valle
Torrente Ombrone_Pt Medio
Torrente Ombrone_Pt Monte
Torrente Ombrone_Pt Valle
Torrente Orme
Torrente Pedogna
Torrente Pesa Valle
Torrente Resco
Torrente Serra (2)
Torrente Setta
Torrente Sieci
Torrente Staggia Valle
Torrente Stella
Torrente Streda
Torrente Talla
Torrente Tassonaro
Torrente Terzolle
Torrente Torbecchia-Fosso Di Fabbrica (2)
Torrente Tressa
Torrente Tripesce Monte
Torrente Ugione

Torrente Vaghera
Torrente Valle
Torrente Vincio Brandeglio-Vincio Delle Piagge
Torrente Vincio Di Montagnana-Vincio Di Brandeglio (2)

Torrente Virginio Valle
Torrente Zambra Di Calci
Torrente Zambra Di Montemagno

Tabella 2 – Corpi idrici selezionati in base al grado di antropizzazione

Sia nel caso della valutazione delle aree urbane/strade principali che in quello della presenza di opere idrauliche, i files vettoriali di origine del dato sono stati rasterizzati con un passo 5m.

TRATTI INTERESSATI DA OPERE IDRAULICHE

Le opere idrauliche considerate sono state quelle presenti nel catasto di tali opere recentemente rivisto dal Consorzio LaMMA per la Regione Toscana e visualizzabile sul Geoportale del Consorzio LaMMA (http://geoportale.lamma.rete.toscana.it/censimento_opere_v1/index.html), integrate con ulteriori archivi forniti dalle Autorità di Bacino del Serchio e dell'Arno.

Si sono considerate le opere puntuali che fossero distanti . Per le opere lineari ed areali è stato possibile evidenziare solo quelle pertinenti ai corpi idrici considerati. Tale analisi ha consentito di porre l'accento su quei tratti di corpi idrici lontani dai centri urbani più estesi ma comunque interessati da numerose opere (ad esempio nei casi di tratti montani con numerose briglie o traverse o opere di attraversamento).

La procedura utilizzata ricalca quella adottata per l'analisi dell'urbano, attraverso gli algoritmi di tipo "focale" (prossimità di opere idrauliche valutata attraverso una finestra mobile quadrata di 100 metri di lato) e l'analisi spaziale statistica. In questo modo si è definito un **indice di densità relativa delle opere idrauliche** (qui definito come il valore medio dell'elaborazione proveniente dall'algoritmo di prossimità, delle opere idrauliche calcolato su ciascun tratto di 1,5 Km circa su ciascun corpo idrico).

Fig.14 - Esempio di densità delle opere idrauliche (in celeste) su tratti di corpi idrici in ambito montano

In questo caso è stato selezionato un valore soglia pari al 95° percentile dei valori dell'indice suddetto.

Fig.15 – Densità di probabilità dell'indice di intensità relativa di densità delle opere idrauliche. In rosso è indicata la soglia al 95° percentile.

L'analisi ha permesso di selezionare **30** corpi idrici (vedi tabella di seguito), alcuni dei quali (18 in tutto) sono coincidenti con quelli selezionati sulla base della densità di antropizzazione.

Corpi idrici a maggiore densità di opere idrauliche

Borro Del Giglio	Torrente Lombricese
Borro Della Renacciola-Fornace Della Spina	Torrente Marinella
Borro Di Riofi Delle Cave	Torrente Resco
Fiume Camaiore-Torrente Lucese_Mo	Torrente Resco (2)
Fiume Versilia	Torrente Salutio
Fiume Vezza	Torrente Soliggine
Fosso Di Camaldoli	Torrente Sova
Fosso Gardone	Torrente Talla
Fosso Rovella	Torrente Valle
Rio Ralla	Torrente Vincio Brandeglio-Vincio Delle Piagge
Torrente Agna Delle Conche	Torrente Vincio Di Montagnana-Vincio Di Brandeglio (2)
Torrente Ascione	Torrente Zambra Di Montemagno
Torrente Bardena	
Torrente Bure Di Baggio	
Torrente Di Cardoso	
Torrente Garille	
Torrente Lavanzone	

Tabella 3 – Corpi idrici selezionati in base alla densità di opere

RISULTATI

L'analisi condotta ha consentito da un lato di operare la suddivisione in tratti secondo una procedura semplificata ma ampiamente basata sui principi della metodologia IDRAIM su tutti i corpi idrici della Toscana, individuati come da delibera di Giunta Regionale n.939/2009.

Inoltre ha consentito di operare una selezione tra i corpi idrici non classificati come corpi idrici artificiali. Tale selezione si è basata sulla valutazione di due indici specificamente definiti nell'ambito del presente lavoro:

1. Indice di intensità relativa di antropizzazione
2. Indice di densità relativa di opere idrauliche

Attraverso tali valutazioni e stabilite le opportune soglie, è stato possibile individuare in via preliminare **140** di corpi idrici totali (fig.11). Tale selezione costituisce un primo dataset di corpi idrici che saranno ulteriormente indagati e/o opportunamente integrati per la definizione complessiva dei Corpi Idrici Fortemente Modificati (CIFM).

Fig.16 - In Nero i corpi idrici selezionati in base all'indice di intensità relativa di antropizzazione (vedi testo) e in rosso i corpi idrici selezionati sulla base dell'indice di densità relativa delle opere idrauliche (idem). Ai corpi idrici qui visualizzati vanno aggiunti quelli già individuati come artificiali che non sono stati oggetto del presente studio.

APPENDICE A

DESCRIZIONE DEI FILES DI CONSEGNA

- Analisi_corpi_idrici.shp

NOME ATTRIBUTO	DATA TYPE	DESCRIZIONE
ID_tratto	Carattere, 200	Identificativo del tratto derivato dal codice identificativo del corpo idrico più un progressivo Es.:
FID_Corpi	Numerico, 9	Campo derivato dal file di origine
FID_ci_rwt	Numerico, 9	Campo derivato dal file di origine
CI_COD_RT	Carattere ,100	Campo derivato dal file di origine
CI_SBP_OLD	Carattere ,100	Campo derivato dal file di origine
CORSO_SIBA	Carattere ,254	Campo derivato dal file di origine
Carattere ,100	Carattere ,100	Campo derivato dal file di origine
SWB_NAME	Carattere , 254	Campo derivato dal file di origine
NEW_COD_RE	Carattere , 50	Campo derivato dal file di origine
LUNG_ML	Numerico, 10	Campo derivato dal file di origine
A_TOT_KMQ	Numerico, 9	Campo derivato dal file di origine
L_TOT_KML	Numerico, 9	Campo derivato dal file di origine
lun_tratto	Numerico, 19	Lunghezza del tratto
Media_antrop	Numerico, 19	Valore medio di intensità relativa di Antropizzazione nel tratto
Antropizz	Numerico, 4	1- Tratto facente parte di un copro idrico selezionato in base alla prevalenza per l'antropizzazione 0 – Tratto non selezionato
Media_op	Numerico, 19	Valore medio di densità relativa di opere idrauliche nel tratto
Opere	Numerico, 4	1- Tratto appartenente ad un copro idrico selezionato in base alla prevalenza per le opere idrauliche 0 – Tratto non selezionato

- Tratti_procedura_IDRAIM.shp

NOME ATTRIBUTO	DATA TYPE	DESCRIZIONE
FID_ci_rwt	Numerico, 9	Campo derivato dal file di origine
CI_COD_RT	Carattere ,100	Campo derivato dal file di origine
CI_SBP_OLD	Carattere ,100	Campo derivato dal file di origine
CORSO_SIBA	Carattere ,254	Campo derivato dal file di origine
CI_NOME	Carattere ,100	Campo derivato dal file di origine
SWB_NAME	Carattere , 254	Campo derivato dal file di origine
NEW_COD_RE	Carattere , 50	Campo derivato dal file di origine
LUNG_ML	Numerico, 10	Campo derivato dal file di origine
A_TOT_KMQ	Numerico, 9	Campo derivato dal file di origine
L_TOT_KML	Numerico, 9	Campo derivato dal file di origine
lun_tratto	Numerico, 19	Lunghezza del tratto
cod_tratto	Numerico, 4	Tipologia di tratto Codice di 4 cifre. (vedi dizionari dati)

DIZIONARI DATI E STATISTICHE DEGLI ATTRIBUTI

- **Analisi_corpi_idrici.shp**

Media_antrop

Numerico intero. Derivato dai dati del raster "Antropizzazione".

- STATISTICS_MAXIMUM=10000
- STATISTICS_MEAN=397.091
- STATISTICS_MINIMUM=0
- STATISTICS_STDDEV=1186.695

Antropizz

1- Tratto facente parte di un copro idrico selezionato in base alla prevalenza per l'antropizzazione

0 – Tratto non selezionato

Media_op

Numerico intero. Derivato dai dati del raster "Opere_idrauliche".

- STATISTICS_MAXIMUM=0.190
- STATISTICS_MEAN=8.639 e-005
- STATISTICS_MINIMUM=0
- STATISTICS_STDDEV=0.00139

Opere

1- Tratto appartenente ad un copro idrico selezionato in base alla prevalenza per le opere idrauliche

0 – Tratto non selezionato

- **Tratti_procedura_IDRAIM.shp**

cod_tratto

Codice di **4 cifre** così composto:

Cifra 1 → Fisiografia

Valori ammessi:

3 - ambito montano e intermontano

2 - ambito collinare o alta pianura

1 - ambito di bassa pianura

Cifra 2 → Confinamento

Valori ammessi:

0 - non confinato

1 - semiconfinato

2 - confinato

Cifra 3 → Sinuosità

Valori ammessi:

- 1 - rettilineo
- 2 - sinuoso
- 3 - meandriforme

Cifra 4 → Gradiente

Valori ammessi:

- 1- Tratti a gradienti elevati e molto elevati (valore medio 15° circa)
- 2- Tratti a gradienti medio-bassi (valore medio 5° circa)

FILES ALLEGATI

- *Vettoriali:*

o *Shapefile "Analisi_Corpi_Idrici.shp"*

o *Shapefile "Tratti_prcedura_IDRAIM.shp"*

- *Raster:*

o *"Focal_Antropizzazione.tif"* - Prodotto dell'analisi delle aree antropizzate

o *"Focal_Opere_Idrauliche.tif"* - Prodotto dell'analisi delle opere idrauliche

- *File di progetto QGIS (versione 2.6.1): "CIFM.qgis" per l'esplorazione dei livelli sopra descritti.*